

De un «retrato» a un «ritratto». De Francisco Delicado a Tiziano Vecellio, vía Aretino

From a «retrato» to a «ritratto». From Francisco Delicado to Tiziano Vecellio through Aretino

Carla Perugini ¹

¹Università di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici. Salerno, Italia.

Recibido: 25/10/2023
Aceptado: 13/10/2023

RESUMEN

En la espléndida Venecia de principios del siglo XVI cruzan sus aventuras existenciales y artísticas dos famosos italianos, Pietro Aretino y Tiziano Vecellio, y un oscuro escritor español, Francisco Delicado, huido de Roma después del trágico Saco del ejército de Carlos V. Activo en las imprentas locales, publica allí, para mantenerse, su extraordinario *Retrato de la Lozana andaluza*. Otro retrato de cortesana es la así llamada *Venus de Urbino* que Tiziano vendió al Duque Guidobaldo en 1538. Mi hipótesis parte de la posible frecuentación de los tres artistas para encontrar paralelos entre el texto escrito y el texto pictórico.

Palabras clave: Tiziano; Aretino; Delicado; texto visual; texto escrito.

ABSTRACT

*In the splendid Venice of the early XVI century cross their existential and artistic adventures two famous Italians, Pietro Aretino and Tiziano Vecellio, and an obscure Spanish writer, Francisco Delicado, fled from Rome after the tragic Sack of the army of Charles V. Active in local printing presses, he publishes there, to support himself, his extraordinary *Retrato de la Lozana andaluza*. Another portrait of a courtesan is the so-called *Venere d'Urbino*, which Titian sold to Duke Guidobaldo in 1538. My hypothesis is based on the plausible frequentation of the three artists, to find parallels between the written text and the pictorial text.*

Keywords: Tiziano; Aretino; Delicado; Visual Text; Written Text.

Introducción

A pesar de que el título de este artículo pueda presumir una afirmación resolutoria, lo que intenta demostrar se basa sobre poco más que una conjetura, si bien asentada en unos hechos incontestables, como la contemporánea presencia de los tres artistas en un lugar (Venecia) y en una época (los años veinte/treinta del siglo XVI), ciudad lagunar que acogió a gran número de representantes extraordinarios de todas las artes (pintura, escultura, arquitectura, literatura, música...). Muchos intelectuales, en busca de una libertad de expresión que otros regímenes reprimían de manera más o menos violenta, la habían elegido como refugio y amparo.

La peculiar forma de gobierno de la República Vénetica no permitía la toma del poder por parte de un individuo particular; mientras, gracias a la apabullante cantidad de imprentas y tipografías, la *Serenissima* se había transformado en la capital europea de la producción libresca. Añádase la resistencia (por lo menos hasta el predominio de la Contrarreforma hacia la mitad del siglo) a la intromisión de la Iglesia con su tribunal inquisitorial en la libertad de imprenta y de costumbres, y se entenderán las razones de la elección de la patria de la libertad por parte de quien buscaba autonomía de pensamiento y de expresión (Aretino, 1538, p. 3).

De los tres artistas considerados, solo Tiziano llega voluntariamente a Venecia desde su pequeño pueblo natal, Pieve di Cadore, para empezar su aprendizaje en las *botteghe* de maestros tales como los Bellini, Carpaccio, Cima da Conegliano y, sobre todo, Giorgione, con el cual colaboró pintando, en 1508, la sede comercial de los alemanes, el *Fondaco dei Tedeschi*. Muerto de peste el pintor de Castelfranco en 1510, empezó el ascenso de los jóvenes Tiziano y Sebastiano Luciani.

La llegada de Aretino y Delicado fue mucho más dramática; este último, tras sufrir los estragos del Saco de Roma en mayo de 1527, y por causa de su nacionalidad tuvo que dejar la ciudad donde había permanecido tantos años, junto con el ejército imperial en febrero de 1528.

Pietro Aretino, por su parte, tuvo que huir de Roma en 1525, tras haber sido víctima de un atentado —que le malogró el uso de las manos— por Achille Della Volta, criado del Datario Gian Matteo Giberti, uno de los muchos enemigos que se granjeó gracias a sus continuos ataques verbales y escritos; y por su carácter intrigante y vengativo. Tras un breve periodo en Mantova, donde gozó de la protección del marqués Federico II Gonzaga, hubo de abandonar la ciudad por orden del Papa Clemente VII. En 1529 establece su residencia definitiva en Venecia, donde alquiló una casa en la que vivió veintidós años hasta que, por diferencias con Bolani, se trasladó a otra no lejos de allí. Diferencias que Aretino mantuvo con muchos y que a veces culminaban en peleas violentas, en castigos ordenados por los poderosos a los que ofendía o amenazaba con sus escritos, o en rupturas imprevistas de antiguas amistades. Escritores como Francesco Berni, Giovanni Mauro, Anton Francesco Doni, Giovanni Alberto Albicante, Nicolò Franco, sostuvieron polémicas furibundas con el «*Flagello dei Principi*», tal como lo había denominado Ludovico Ariosto. Franco recibió puñaladas que le procuraron heridas graves por parte de un amigo de Aretino, del cual se vengó publicando contra él una serie de sonetos obscenos (Crimi, 2016).

La escritura licenciosa, hasta pornográfica, de una amplia corriente de la literatura del Renacimiento, puede ser la clave para hallar un terreno común a nuestros artistas. Sus relaciones,

documentadas o supuestas, serían el fundamento de ciertas analogías entre uno de los más famosos cuadros de Tiziano, *La Venus de Urbino*, y la obra de Francisco Delicado, *Retrato de la Lozana andaluza*. Mi hipótesis de trabajo presupone el conocimiento del libro por parte del pintor, bajo sugerencia del común amigo Aretino, cuya conexión con el escritor andaluz es evidente.

Notas previas. A propósito de *Retrato de la Lozana andaluza*

Diffícilmente atribuible a un género literario, *Retrato de la Lozana andaluza*, si por un lado presenta varios apartados narrativos que no responden ni a una verdadera trama ni a una sucesión cronológica; por otro, parece pertenecer al teatro, por su estructura dialogada y la presencia implícita de un público de oyentes seleccionados. Intelectuales eclesiásticos y seculares habrán sido partícipes de una lectura colectiva, a lo mejor como actores (o *recitadores*) de una puesta en escena que podría haberse desarrollado o en la misma residencia de Delicado (entonces párroco de una pequeña iglesia romana), o en los palacios de sus protectores (los cardenales Bernardino de Carvajal y Divizi di Bibbiena), o en el mismo hospital de Santiago de los Españoles, donde el autor transcurrió largos periodos de curas durante los veinte años en los que padeció los tormentos de la sífilis.

Así las cosas, la obra iba creciendo y transformándose alrededor de una protagonista, Aldonza, luego *Lozana* por su belleza, su astucia y sus capacidades terapéuticas; prostituta y alcahueta, bien conocida por todos ellos, que eran conscientes de estar asistiendo al *work in progress* de un retrato. Como reza el título completo de la obra (*Retrato de la Lozana andaluza. En lengua española muy clarísima. Compuesto en Roma. El cual retrato demuestra lo que en Roma pasaba y contiene muchas más cosas que la Celestina*), en él Delicado quiso realizar un retrato, no solamente de una mujer, sino también de una ciudad: Roma.

El código interpretativo del libro es, sin duda, el eros, presentado explícita o implícitamente a través de juegos lingüísticos, dobles sentidos, alusiones, metáforas y cuantas figuras retóricas la ingeniosa cultura del presbítero andaluz lograba utilizar. Eso es evidente ya desde la elección de la geografía de sus aventuras, Roma, que, con un notorio palíndromo, revela ser el revés de «amor», con el que se identifica.

No es este el lugar para detenernos en la deslumbrante modernidad de la escritura delicadiana, que anticipa la metaficcionalidad de intervenciones del autor en su texto, cuya paternidad ha sido generalmente atribuida a Cervantes. La misma heroína del libro sabe que este conocido (y cliente) va retratándola, sacándola del natural. Sin embargo, hay que fijarse en el valor de «retrato» y «sacar del natural» porque, además de su sentido más inmediato, los términos, en la polisemia «de su condición de obra de lenguaje» (Joset, 1993, 543) cual es *La Lozana*, albergan una serie de sobrentendidos, ligados al erotismo (Perugini, 2003; 2004).

Un retrato sacado del natural

Las estrechas relaciones que en el único ejemplar supérstite del libro se establecen entre texto escrito e imágenes (las xilografías que acompañan los mamotretos) son esenciales para descifrar el texto mismo, que encierra dentro de sus características, para confusión y regocijo del lector, alusiones, dilogías, eufemismos, antífrasis y varios *hápax legómenon*. Así, una granada al lado del vocablo «madre» no se refiere al nombre de la ciudad, sino al sexo femenino –fruto jugoso, con una honda apertura–, aludido de esta manera ya en el *Cantar de los Cantares*. Por esos mismos valores polisémicos, las numerosas declaraciones sobre la verdad de lo contado («solamente diré lo que oí y vi», Dedicatoria, 6) y de haber sacado su retrato del natural (Argumento, 10) si, por un lado, añaden fundamento a la mimesis de los diálogos y al realismo de los personajes retratados; por otro, no se preocupan de contradecirse. La prohibición, por ejemplo, al principio del libro de meter o quitar palabra se vale de una comparación con la obra del pintor, quien, aunque ofreciéndola a las miradas de los transeúntes y escuchando sus sugerencias, es el único en poderla enmendar. Todo es desmentido por la epístola final, donde en cambio declara: «Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público, porque yo lo escribí para enmendarlo, por poder dar solacio y placer a letores y audientes» (Epístola, 357).

Dejo aquí de subrayar los equívocos maliciosos de todo el vocabulario pictórico (pincel, enmendar, retraer, barniz, sacar del natural, etc.), para confrontarlo, en su sentido literal, con cuanto escribirían, en la primera mitad del quinientos, teóricos del arte como Giovanni Paolo Lomazzo, Benedetto Varchi, Paolo Pino, Lodovico Dolce, Francisco de Holanda o el mismo Aretino en sus divagaciones sobre el arte en cartas y otros escritos. La repetida anécdota del máximo pintor de la antigüedad, Apeles, que, escuchados los pareceres del público, los acepta o rehúsa, es análoga a la narrada por Delicado y subraya la libertad del autor para con su obra. Como él mismo repite, sea en *La Lozana*, sea en su edición del *Primaleón*, «la obra es la que alaba al maestro»; sentencia que, en un plano más alto, no puede más que referirse al artífice supremo, Dios, y a la obra de su creación.

Es cierto que el atributo «divino» se aplicaba sin hesitación a artistas universalmente reconocidos como superiores, tales como: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio o Tiziano Vecellio. Cuanto mayor sea la imitación de la naturaleza, obra de Dios, tanto mayor será la grandeza del artista. El axioma de la mimesis, aceptado por todos, se perfecciona con la habilidad de unos pocos de saber retraer no solamente el exterior de la figura humana, sino también su interioridad, hasta emocionar al espectador. El dictado horaciano, sacado de *Ars Poetica*, 102, «si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi», orientaba la nueva sensibilidad renacentista hacia la comunión intelectual y emotiva con la obra de arte. Como subraya Rossend Arqués, los nuevos Apeles no se limitan a la exacta reproducción de sus modelos, sino que «colgono anche i tratti psicologici, cioè, l'interiorità del modello rappresentato» (2003, p. 208). ¿No es esta también la modalidad expresiva de la literatura? En aquel ejemplar retrato en prosa de la refinada y culta vida de las cortes italianas renacentistas que fue *El libro del Cortegiano* (1516-1528), Baldassar Castiglione definía su obra como «un ritratto di pittura della corte d'Urbino» (1987, p. 50), cogiendo así «los diferentes aspectos de la relación que entablan la palabra y la imagen» (Gargano, 2003, p. 38). Contemporáneamente a la difusión del retrato de personajes ricos o nobles, según la

sentencia horaciana del *ut pictura poesis*, «the Italian critics of the sixteenth century applied to the art of painting a doctrine which the ancients had developed chiefly as it concerned the art of literature», no solo imitando la naturaleza, sino mejorándola, según modelos ideales (Lee, 1940, p. 203).

Narración y dramatización

Lodovico Dolce, valiéndose del género literario privilegiado de su tiempo, escribe un *Dialogo della pittura. Intitolato l'Aretino*, en el cual expresa sus teorías artísticas dando la palabra a Pietro Aretino, que debate sobre el tema con Giovan Francesco Fabrini. Nos interesa ahora lo que dice a propósito de la hermandad entre pintura y poesía (literatura *lato sensu*), tras repetir el muy trillado aforisma de Simónides de Ceos (VI s. a. C.) sobre el pintor como poeta mudo y el poeta como pintor hablante; y afirmar la necesidad de que cada artista conozca la disciplina del otro, para poder darse recíproca inspiración. A la pregunta sobre qué es pintura, Aretino contesta: «Tutta la somma della pittura, a mio giudicio, è divisa in tre parti: invenzione, disegno, e colorito. La invenzione è la favola o istoria, che'l pittore si elegge da lui stesso, o gli è posta inanzi da altri per materia di quello che ha da operare» (Dolce, 1557, p. 22).

Las canteras de donde los artistas renacentistas sacaban historias míticas y fabulosas eran la antigüedad grecorromana y la Biblia. El mismo Tiziano, al enviar sus cuadros a Felipe II, los llamaba «poesie», y absolvía el eros que emanaba de sus carnales figuras femeninas bajo el disfraz de heroínas ovidianas o testamentarias. Hay que añadir que el mismo Dolce, junto con Aretino, colaboró en publicitar al véneto como el máximo pintor de su época, a la par de Michelangelo y Raffaello, según lo que había ya escrito Giorgio Vasari en *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori* (I ed. 1550). A pesar de la tan alabada conexión de las artes, la verdad es que Tiziano era «uomo senza lettere», y las muchas cartas que aparecen a su nombre, cuando van dirigidas a personajes de alcurnia, se las escribían polígrafos como el mismo Dolce o Aretino (Hope, 2012, p. 349). Suyas son, en cambio, las cartas en las que se queja del retraso del pago de sus cuadros o de otros beneficios prometidos para él y sus familiares, unas veces con razón; otras, con la petulancia típica de su amigo Aretino: «Questo come altre volte ho scritto è il piu ingordo huomo al Danaro che creasse mai la Natura et che per haverne si faria scorticare», como escribía al duque de Urbino, Guidobaldo, su representante en Venecia (Gronau, 1906, p. 26).

En la jerarquía de las artes, entre las liberales no se encontraban la pintura y la escultura, consideradas mecánicas. El cambio de consideración, junto al cambio de mentalidad de los humanistas con el redescubrimiento de la escultura y la pintura clásicas, había asignado nueva dignidad y nobleza a la pintura, ahora asimilada a la poesía (Ciccuto, 2016, p. 34). Gracias a su inclinación a la mimesis, a sus intersecciones y espacios comunes, aunque con instrumentos diversos, la pareja artística se vuelve lugar común. Aun teniendo en cuenta la afirmación del poeta Juan Carlos Mestre, «Ninguna obra plástica se textualiza, ningún texto se vuelve seriamente figura» (2016, p. 368), ¿es posible encontrar un terreno común, más allá del principio de la mimesis? Eso

nos permitiría por fin poner la escritura de Delicado y la Venus de Tiziano frente a frente, la una como espejo de la otra. La *visual culture*, superando la tradicional reducción de la *ékphrasis* a la representación verbal de una representación gráfica dentro del acto comunicativo – con el lector como con el espectador– ha aclarado que:

Il linguaggio può sostituire la raffigurazione (depiction) e la raffigurazione può sostituire il linguaggio perché gli atti comunicativi, espressivi, la narrazione, l'argomentazione, la descrizione, l'esposizione e gli altri cosiddetti «atti linguistici» non sono specifici di alcun medium, non sono «propri» di nessun medium (Cometa, 2009, pp. 66-67).

Volviendo a los diálogos renacentistas, en su mayoría sufren de una fuerte convencionalidad y de verdades dadas desde el principio, así que lo que más cuenta no es la conversación en sí, sino la «escena» en la que se desarrolla (Ordine, 2022, p.127), sea la de la corte (como en Bembo o Castiglione), sea de la calle (Ragionamento, Diálogo de Aretino). Aún más destaca la peculiaridad de su uso por parte de Delicado, ya que nos hallamos ante una realística conversación entre decenas de personajes, cada uno con su habla particular, salpicada por anacolutos, elipses, palabrotas y juramentos. En todo caso, también en su obra, el recurso del diálogo pone, de alguna manera, a los interlocutores sobre un escenario, en una dramatización. Sin embargo, la coexistencia en *La Lozana* de mimesis y diégesis nos lleva al otro polo de nuestras consideraciones: la narratividad. Atado a la temporalidad, sin poder prescindir de la espacialidad, el impulso narrativo, como lo llama Alberto Manguel, propio de nuestra mirada sobre el mundo para rendirlo descifrable, se puede reconocer sin duda también en las artes visuales, donde el escritor buscaba «para ver si podía hallar una composición iconográfica que estuviese cabalmente fuera de todo impulso narrativo. No la hallé. Interpretar es dar orden, crear historias, inventar sentido» (2022, p. 15).

Ni la pertenencia a un género vale para desmentir esta tesis: hasta el *Cortegiano* podría leerse como «un metaracconto, cioè un racconto di racconti» (Quondam, 2002, p. LXXXII), y lo mismo podría decirse de los diálogos de Aretino, donde la presencia de la segunda interlocutora se reduce a un débil eco de lo que va contando la primera.

Otra novedad de *La Lozana* consiste en ser la biografía de una persona totalmente falta de nobleza, dignidades o prendas morales o religiosas y eso, por la tradición culta, no la hacía lo bastante interesante como para entrar en la historia del arte. Las biografías, como los retratos, solo se dedicaban a preclaras mujeres y (más frecuentemente) a preclaros varones. Véase el pensamiento de un pintor y escritor portugués, Francisco de Holanda, quien viajó, entre 1538 y 1541 por España y Francia, hasta llegar a Italia, donde frecuentó los mejores círculos artísticos, sobre todo en Roma, donde se ganó la amistad de Michelangelo y Vittoria Colonna. En su diálogo *Do tirar polo natural* (1549), inédito hasta 1892, y traducido como apéndice de su tratado *Da pintura antiga* por el pintor portugués Manuel Denis en 1563, que se quedó también inédito, Francisco escribía:

El primer precepto que se ha de guardar es sacar a pocos naturales para ser más perfectos. [...] el grande oficio de imitar al Sumo Dios en sus obras, y el encomendar a la memoria un Príncipe o persona digna de merecimiento -que éstos solos son los que merecen ser al natural trasladados-, que no se ha de fiar sino de un eminente y singular dibujador [sic]. [...] Digo, que tengo para mí que solamente los claros Príncipes y Reyes o Emperadores merecen ser pintados y que queden sus imágenes [sic] y figuras en su buena memoria a los futuros tiempos y edades (De Holanda, 2008, p. 44).

Volviendo a la pintura de Tiziano, su arte no escatimó sujetos profanos y eróticos, al lado de una vasta producción devocional y retratos de literatos (sobre todo del Aretino), aristócratas, eclesiásticos y burgueses, sean hombres, sean mujeres. Uno de sus sujetos preferidos, sacado como otros del Olimpo y de los mitos grecorromanos, fue Venus, de la que nos quedan muchas realizaciones, varias de las cuales fueron hechas bajo comisión del rey de España. Gracias a ella, nos acercamos, por fin, a la posible relación entre la *Venus de Urbino* y *La Lozana andaluza*.

De un retrato a un *ritratto*

La Venere di Urbino

Una de las obras maestras de Tiziano es, sin duda, el lienzo conocido como la *Venus de Urbino* (1538), nombre de la ciudad a la que fue destinada, aunque por la muerte del último Della Rovere en 1631 acabara en Florencia con toda la herencia del palacio, y allí todavía se encuentra, en la Galería de los Uffizi.

Fig. 1 – Tiziano. *Venus de Urbino*.

Fuente: <https://www.uffizi.it/opere/venere-urbino-tiziano>

Pocos cuadros como este han suscitado tantas interpretaciones sobre el significado y la finalidad con que el pintor los ha realizado. De una pintura nupcial, —para augurar fertilidad a la pareja de esposos (Guidobaldo Della Rovere y Giulia da Varano, casados en realidad desde 1534)—, a una Venus terrestre o Ericina, contrapuesta, según las teorías neoplatónicas corrientes en la Italia del Renacimiento, a la Venus celeste o Verticordia (clave de interpretación también para *Amor sacro e amor profano* de Tiziano mismo, según Panofsky [1969]); la mujer desnuda ha sido vista como imagen de una prostituta o de la amante secreta del Duque, hasta llegar a ser definida como una *pin-up*, dentro de una pornografía de lujo (Hope, 1980).

Sabemos que en aquel tiempo era costumbre encargar, por parte del futuro marido, retratos dobles de la esposa, uno parcialmente desnudo para tenerlo secretamente cubierto en la cámara de los esposos, y otro con el traje de gala, a la vista (Bertelli, 2007, p. 327). No parece este el caso de nuestro cuadro, y mucho menos reconociendo la fisonomía de la joven en otros retratos de Tiziano, como la *Mujer en un abrigo de piel* del Museo de Historia del Arte en Viena, la *Mujer con sombrero de pluma* del Hermitage, o *La Bella* de la Galería Palatina de Florencia, los tres de 1536.

Sin querer entrar en filologías, los pocos datos ciertos del cuadro nos indican que se encontraba en el estudio del pintor en 1538, mientras el duque de Camerino, Guidobaldo della Rovere, próximo duque de Urbino, intentaba con sus escasas finanzas comprarlo, acosando a su representante en Venecia para que se lo llevase junto con un retrato suyo, quitándolo de las codiciosas manos de Tiziano, a costa de pedir un préstamo a su propia madre, la duquesa Eleonora Gonzaga, o bien empeñando algo (Gronau, 1906, p. 19). Es evidente que Tiziano esperaba venderlo como una de las obras destinadas a los «camerini» de los grandes patricios o eclesiásticos o a sus «villes», es decir, a esos lugares privados, íntimos, donde entretenerse con amigos y mujeres sin trabas ni frenos.

Cuando el retrato llegó a Urbino, se unió a otros realizados para el duque padre, Francesco Maria I, y para la duquesa. Lejos de adscribirlo a su mujer, Guidobaldo habla de él como el cuadro «de la donna nuda» (Gronau, 1906, p. 19), así como hacían sus contemporáneos y Tiziano mismo (Calabrese, 2003, pp. 17-21). En una carta dirigida al emperador Carlos V (Roma, 8 de diciembre 1545), Tiziano le anuncia su auspicio de llevarle a Gand «una figura di Venere fatta a nome suo» (Puppi, 2012, p. 124). Se ha pensado en una copia de esta «nuda» o bien de otra preparada para el cardenal Alessandro Farnese, luego transformada en Dánae. En una carta que le envía de Venecia en 1544, Monsignor della Casa compara este atrevido desnudo que ha admirado en el caballete de Tiziano con la *Venus de Urbino*, la cual, en comparación, parece una monja teatina (Rosand, 1993, p. 111). Para la habitación reservada de Felipe II el pintor hizo en 1554 una Dánae desnuda vista por delante y otra por detrás, para que con estos dos lienzos el «camerino» del rey fuese «più grazioso alla vista» (Puppi, 2012, p. 213).

La *Venus de Urbino* debe mucho, por su postura, a la *Venus dormida* de Giorgione (1508-1510), que fue terminada por Tiziano.

Fig.2 – Venus dormida

Fuente: Pinacoteca de Maestros Antiguos. Dresde.

Nos da noticias de su presencia en casa de Ieronimo Marcello, coleccionista veneciano, el historiador Marcantonio Michiel en 1525: «La tela della Venere nuda, che dorme in un paese con Cupidine fu de mano de Zorzo da Castelfranco; ma lo paese e Cupidine furono finiti da Tiziano» (Michiel, 1800, p. 66). Este desnudo tan casto y absorta en su sueño, en primer plano respecto al fondo del paisaje, esfumado y de un pálido cromatismo en contraste con el colorismo del tálamo, ha perdido, por una malhadada restauración del siglo XIX, el Cupido que acompañaba la presunta Venus. Su postura le confiere «un indudable parentesco [...] con la imagen de la ninfa dormida en la *Hypnerotomachia Poliphili*, obra narrativa editada en Venecia en 1499», pero sin su lascivia (Blanco, 2012, p. 109). Como sostiene Mercedes Blanco en su artículo, la *ékphrasis* y la poesía siguen a menudo en paralelo entre el quinientos y el seiscientos. Extendiendo la tipología del texto literario, podríamos apoyarnos en una sentencia atribuida a Aretino en el diálogo de Lodovico Dolce que lleva su nombre: «pittura è la poesia, pittura la Historia, e pittura qualunque componimento de' dotti» (Dolce, 1557, p. 13b). ¿Sería posible imaginar el libro de Delicado como el subtexto literario de la Venus tizianesca?

Retrato de la Lozana andaluza

Fig.3 - Reproducción digital de la edición facsímil de Antonio Pérez Gómez (dir), Valencia, Talleres de Tipografía Moderna, 1950. Edición original: Venecia, 1528, - Localización: del único original, Biblioteca Imperial de Viena.

Fuente: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/retrato-de-la-lozana-andaluza--0/>

Uno de los aspectos que más impresionan al espectador del cuadro de Tiziano es la mirada de la joven acostada. Con descaro, ella parece desafiar la mirada del otro, exhibiendo la belleza y la gloria de su cuerpo, como si se hallara interpretando el rol de protagonista en un escenario. Y, efectivamente, ha sido a menudo subrayada la perfecta puesta en escena de las figuras y de la decoración de la habitación de la «bella»: ella en primer plano, adornada por sus largos cabellos y sus joyas, con un ramo de rosas selváticas en la mano derecha, mientras con la izquierda roza su

sexo, teniendo a sus pies un perrito dormido. En el fondo, más pequeñas de lo que la perspectiva sugeriría, dos siervas están preparando su *toilette*, sacando lujosa ropa de dos grandes cofres («cassoni») historiados. Más detrás aún, una ventana dividida por una columna, con un vaso de mirto en la barandilla, da a un lejano paisaje de árboles.

El historiador del arte Daniel Arasse ha leído en los tres niveles en los que están ubicados los componentes del cuadro, la voluntad del pintor de hacer público un espacio íntimo: «Titien a voulu situer le spectateur du corps féminin au plus près de ce corps et à sa hauteur, comme à genoux devant ce corps, puisque l'ensemble de l'image semble situer le lit au niveau du sol» (1991, p. 180). Los cofres, parte de la dote femenina para el casamiento, solían llevar, pintados en la parte interior de la tapa, desnudos acostados. Obrando una revolución, Tiziano deja salir del interior al exterior la mujer desnuda, ofreciéndola a la mirada del público y desafiándolo con la misma mirada de la mujer. Ya no es la Venus pudorosa, que esconde con la mano su sexo y en su sueño no es consciente de ser mirada, sino una mujer activa, que busca la admiración del otro y enseña sin pudor sus encantos.

Si sustituimos la modelo del cuadro por la protagonista del libro de Delicado nos encontraremos con un tipo de mujer idéntica, a pesar de que los atractivos de Lozana, tan celebrados, van atribuidos más a su locuacidad, a su inteligencia y a su desparpajo que a sus características físicas. En efecto, el mal francés se ha comido su nariz, dejándole una cicatriz en la frente (eufemísticamente llamada «estrellica»). Sin embargo, todos alaban su belleza y su gracia y la buscan, encontrando en sus virtudes eróticas y terapéuticas la solución a cualquier problema.

Por eso el dinamismo de Lozana hace que vaya incesantemente de calle en calle y de casa en casa, hospedando a sus clientes en la suya o visitando la de los otros. En una ciudad cosmopolita, tal cual era la Roma de los primeros decenios del 500, se mezclaban clases sociales, etnias, lenguajes y costumbres; de todos Lozana sabe, a todos enseña y de todos aprende. En particular, la buscan las cortesanas por sus saberes cosméticos y médicos. Consciente de sus límites, cuando no encuentra el remedio, es su labia la que hace milagros.

Entre los mamotretos LVII y LXII de la tercera Parte la vemos cumplir un recorrido entre las moradas de algunas de las cortesanas más ricas y poderosas de la ciudad: de la señora Jerezana a la Garza Montesina, de Clarina a Imperia Aviñonesa; la alcahueta promete a todas en exclusiva los mismos afeites milagrosos (pócimas, blanduras, aguas, polvos y muchos mejunjes más), en realidad, sin ningún efecto, para que la rivalidad y los celos entre ellas acaben por favorecerla a sí misma y a su criado-amante-marido-cómplice, Rampín. Ante todas esgrime sus mejores performances, recurriendo a victimismo y lisonjas, con tal de obtener víveres, leña y ropa que almacenar en su casa por parte de esas riquísimas prostitutas, favorecidas por aristócratas y cardenales, cuando no por el mismo Papa, acostumbradas a una vida de excesos y despilfarros hasta hallarse, ya viejas y enfermas, destinadas a la carreta que las llevará al hospital o al camposanto.

Pero ahora, en las páginas que nos describen la enésima treta de su incomparable celestina, solo nos aparecen como las pintarán Tiziano y otros renacentistas: hermosas, jóvenes, en deshabillé, prontas a recibir al amante preferido o eventualmente a otros. Las toscas xilografías que acompañan el texto no tienen nada que ver con la refinada novedad del arte italiano, recogidas

como son de viejas láminas de las tipografías en las que Delicado había encontrado trabajo a su llegada a Venecia. Lo que acerca a las cortesanas literarias con la cortesana pintada por Tiziano son algunos detalles de la escenografía de la Venus, los que aparecen en segundo plano, en el fondo de la sala: las sirvientas delante de los cofres, una de pie, con un hermoso vestido en el hombro, apenas sacado fuera, y la otra arrodillada, de espaldas, todavía buscando ropa.

Al parecer, la misma escena doméstica de sirvientas y cofres estaba de fondo también en el primitivo borrador de la Dánae para el cardenal Farnese (ahora en el Museo de Capodimonte de Nápoles), luego eliminada por evidente incompatibilidad con una escena tan erótica. Y volvemos a encontrar a una sirvienta, colgando una manta en la barandilla del palacio de otra cortesana, en un cuadro de Giulio Romano, *Mujer ante el espejo* (1520), ahora en el Museo Pushkin de Moscú.

Del libro de Delicado me limito a citar un par de fragmentos que me parecen significativos para sugerir la analogía de atmósfera que circula entre el texto escrito y el texto visual:

MONTESINA: Deja hacer a mí, que yo sabré remediar a todo: ven aquí, Gasparejo, va, di a tu señor que luego me envíe diez cargas de carbón muy bueno, del salvático, y mira, ve tú con el que lo trujere y hazlo descargar a la puerta de la Lozana. Espera, Lozana, que otra paga será ésta que no la suya. Veis ahí seis ducados y llama los mozos que os lleven estos cuatro barriles o toneles a vuestra casa: éste es semulela y éste de fideos cecilianos y éste de alcaparras alexandrinas y éste de almendras ambrosinas y tomá, veis ahí dos cofines de pasas de Almuñécar que me dio el provisor de Guadix. Ven aquí, Margarita, va, descuelga dos presutos y dos somadas y de la guardarropa dos quesos mallorquinos y dos parmesanos y presto, vosotras, lleváselo a su casa. (Delicado, 2004, p. 312).

CLARINA: Vení acá, Lozana, abrí aquella caja grande, tomá dos piezas de tela romanesca para un pabellón. Va, abre aquel forcel y tomá dos piezas de tela de Lodi para hacer sábanas y toma hilo malfetano para coserlo todo. Va, abre el otro forcer y toma dos piezas de cortinela para que hagáis camisas y tomá otra pieza de tela romanesca para hacer camisas a vuestro nuevo marido.

LOZANA: Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento, mas ¿cómo haremos que el poltrón de mi pretérito criado me descubrirá, porque ella misma le prometió unas calzas y un jubón?

CLARINA: Bien, va, abre aquella otra caja y toma un par de calzas nuevas y un jubón de raso que hallarás cuatro: tomá el mejor y llamá la esclavona que tome un canestro y vaya con vos a llevaros estas cosas a vuestra casa, e id presto porque aquel acemilero nos tome el olio, que se podría hacer bálsamo tanto es bueno. Y guarda, española, que no des a nadie d' esto que me has dado a mí. (Delicado, 2004, pp. 319-320).

Mi hipótesis es que Delicado ha conocido al pintor cadorino a través del común amigo Pietro Aretino, que frecuentaban Roma antes de los dramáticos eventos que echaron del *caput mundi* a los dos escritores, similares por inspiración y cultura, aunque con estilos diversos, ya que el del

español es mucho más ligero e irónico respecto al del italiano. Por otro lado, *La Lozana* fue publicada, tras una plausible primera edición romana, en 1529 en esa misma ciudad, Venecia, tan querida y alabada por los tres artistas, y, a lo que afirma su propio autor, bien acogida. Sea el texto escrito, sea el texto icónico, narran una historia, aunque con medios diferentes, partícipes de una temporalidad y una espacialidad que eran las de un mundo ya no cortés, sino mercantil y falto de recato. Ninguna sorpresa, pues, en hallar ecos de un texto escrito dentro de un cuadro, en una especie de *ékphrasis* al revés. Como en la definición de la figura retórica, en los dos casos «se trataba de una descripción extendida, detallada, vívida, que permitía 'presentar el objeto ante los ojos'; una descripción que tenía la virtud de la *energeia*» (Pimentel, 2003, p. 205).

Si escasean documentos y pruebas para contrastarlos de manera fidedigna, se puede rellenar el vacío creando hipótesis de relaciones y de amigos comunes, en una sociedad de intelectuales todavía bastante reducida como para considerarlos enterados de cuanto se producía a su alrededor, en todos los ámbitos del más espléndido periodo artístico de la historia italiana.

Referencias bibliográficas

Arasse, D. (1991). *Le nu couché dans la peinture de la Renaissance*. En: Shakespeare et le corps à la Renaissance. Actes des congrès de la Société française Shakespeare [En ligne]. (9), 175-187.

Aretino, P. (1538). *Le lettere di M. Pietro Aretino*. Di nuovo impresse et corrette. In Vinegia, per Bartholomeo Zanetti da Brescia, nel anno. MDXXXVIII.

Arqués, R. (2003). *I sonetti dell'arte. Aretino tra Apelle e Pigmalione*. Letteratura e arte, (1), 203-212.

Bertelli, S. (2007). *Giulia Farnese come Madonna, in un dipinto di Pinturicchio per Alessandro VI Borgia. Iconografia 'nuziale' nella pittura del XVI secolo*. La Rivista di Engramma, (59), 327-337.

Blanco, M. (2012). *El paisaje erótico entre poesía y pintura*. Criticón, (114), 101-137.

Calabrese, O. (2003). *Tiziano. La Venere di Urbino*. Piccola biblioteca del Sole 24 Ore. Silvana Editoriale.

Castiglione, B. (1987). *Il libro del Cortegiano*. Biblioteca Universale Rizzoli.

Ciccuto, M. (2016). *Vicende moderne dell'antico patto fra parole e immagini. Per una storia dell'ut pictura poesis*. En: Pietro Taravacci - Enrica Cancelliere (eds.). *Ut pictura poesis. Intersezioni di arte e letteratura*. Università di Trento. 25-43.

Cometa, M. (2009). *Topografie dell'ékphrasis: romanzo e descrizione*. En: L.A. Macor, F. Vercellone (eds.). *Teoria del romanzo*. Mimesis. 61-77.

- Crimi, G. (2016). *Uno scontro tra flagelli: le rime di Franco contro Aretino*. En: Giuseppe Crimi e Cristiano Spila (coords). *Le scritture dell'ira. Voci e modi dell'ira nella letteratura italiana*. Tre Press. 67-82.
- De Holanda, F. (2008). *Del sacar por el natural*. Ed. de John B. Bury. Akal- Museo del Prado.
- Delicado, F. (2004). *La Lozana andaluza*. Edición, introducción y notas de Carla Perugini. Clásicos Andaluces. Fundación José Manuel Lara.
- Dolce, L. (1557). *Dialogo della pittura. Intitolato l'Aretino*. In Vinegia appresso Gabriel Giolito de' Ferrari.
- Gargano, A. (2003). «*L'ombra ignuda entro 'l pensier figura*». *La tradición lírica sobre el retrato de la dama en la poesía del siglo XVI*. *Criticón*, (114), 33-69.
- Ginzburg, C. (2023). *Miti, emblemi, spie*. Morfologia e storia. Adelphi.
- Gronau, G. (1906). *Die Kunstbestrebungen der Herzoge von Urbino*. Jahrbuch der Königlich Preuszischen Kunstsammlungen. Beiheft Zum Fünfundzwanzigsten Band. 1-44.
- Hope, Ch. (1980). *Problems of interpretation in Titian's erotic paintings*. En: Massimo Gemin, Giannantonio Paladini, (eds.). *Tiziano e Venezia, Convegno Internazionale di Studi*. Neri Pozza. 111-124.
- Hope, Ch. (2012). *Postfazione*. En: Lionello Puppi (ed.). *Tiziano. L'epistolario*. Alinari 24 Ore. 345-349.
- Joset, J. (1993). *De los nombres de Rampín (I)*. En: M. García Martín (ed.). *Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. II*. Universidad de Salamanca. 543-548.
- Lee, R. W. (1940). *Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of Painting*. *The Art Bulletin*, 22, (4), 197-269.
- Manguel, A. (2022). *Leer imágenes. Una historia privada del arte*. Alianza Editorial.
- Mestre, J. C. (2016). *Ut pictura*. En: Pietro Taravacci - Enrica Cancelliere (eds.). *Ut pictura poesis. Intersecciones de arte e literatura*. Università di Trento. 361-371.
- Michiel, M. (1800). En: Jacopo Morelli (ed.), *Notizia d'opere di disegno nella prima metà del secolo XVI, esistenti in Padova, Cremona, Milano, Pavia, Bergamo, Crema e Venezia*. Publicata e illustrata da d. Jacopo Morelli, custode della Regia biblioteca di S. Marco di Venezia.
- Ordine, N. (2022). *La soglia dell'ombra*. Letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno. Marsilio.
- Panofsky, E. (1969). *Problems in Titian. Mostly Iconographic*. New York University Press.

Perugini, C. (2003). Il linguaggio erotico de La Lozana andaluza: polisemia e risemantizzazione. Cervantes. Revista del Instituto Cervantes en Italia, (6), I, 149-159.

Perugini, C. (2004). Francisco Delicado "personaggio" della Lozana Andaluza. Cervantes. Revista del Instituto Cervantes en Italia, (4), III, 81-90.

Pimentel, L. A. (2003). *Écfrasis y lecturas iconotextuales*. Poligrafías. Revista de Literatura Comparada, (IV), 205-215.

Puppi, L. (2012). *Tiziano. L'epistolario*. Alinari 24 Ore.

Quondam, A. (2002). Introduzione a Baldassarre Castiglione. Il Cortigiano. Mondadori.

Rosand, D. (1993). So-And-So Reclining on Her Couch. *Studies in the History of Art*, (45), 100-119.

Conflicto de intereses

La autora declara que no existen conflicto de intereses.

